

“TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI MATERIALLARI

30-SENTYABR 2023-YIL

FARG'ONA - 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI**

**“TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI
KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZABR MUAMMOLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2023

TEXNOLOGIK TA'LIM JARAYONIDA TEXNIK IJODKORLIK RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

B.X. Karimov, M.M. Tuxtasinov
FarDU o'qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnik ijodkorlik va uning asosiy mohiyati, Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida, xususan umumta'lim maktablarining Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik ijodkorligini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'rni haqida so'z yuritilgan.

Аннотация: В этой статье рассмотрен о техническом творчестве и его основной сути, роли современных цифровых технологий в формировании технического творчества учащихся в системе образования Нового Узбекистана, в частности на уроках технологии общеобразовательных школ.

Abstract: This article discusses technical creativity and its main essence, the role of modern digital technologies in the formation of technical creativity of students in the education system of New Uzbekistan, in particular in the technology lessons of secondary schools.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, texnik ijodkorlik, Arduino, ta'lim jarayoni, texnologiya, datchiklar, innovatsion g'oya, dasturiy vosita.

Ключевые слова: цифровые технологии, техническое творчество, Ардуино, образовательный процесс, технология, датчики, инновационная идея, программное обеспечение.

Keywords: digital technology, technical creativity, Arduino, educational process, technology, sensors, innovative idea, software.

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish uchun yurtboshimiz tomonidan muntazam islohotlarni amalga oshirilmoqda. Xususan umumiy o'rta ta'lim tizimi faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi" tashkil etildi [1]. Hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari mazkur vazirlik tasarrufiga kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.05.2023 yildagi PF-79-sonli Farmoni bilan umumiy o'rta ta'lim tizimi vazifalari va maqsadlari aniq belgilab berildi. Ushbu farmon asosida bugungi kunda maktablarda ta'limning yangi bosqichi amalga oshirilmoqda.

"Texnologiya" fanida ham kelajak avlod uchun yangi va zamonaviy bilimlar berish maqsad qilib belgilangan. Mazkur fanni o'zlashtirish davomida o'quvchilarning turli xomashyo materiallaridan foydalanish, ularni amalda qo'llash, ishlov berish, zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan ishlashga oid bilimlarini boyitib boriladi. Ushbu bilimlar zamonaviy ishlab chiqarishning bozor munosabatlariga asoslangan talablari asosida kasbiy tayyorgarligni oshirishga va jismoniy mehnat turlari hamda zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga, bu boradagi ko'nikma va malakalarni oshirishga xizmat qiladi [2].

Bugungi kunda umumta'lim maktablari texnologiya darslarida zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarda texnik ijodkorlikni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dastavval "texnik ijodkorlik" tushunchasiga to'xtalish maqsadga muvofiq. Tarixiy taraqqiyotining barcha davrlarida ijodiy mehnat insoniyatni olg'a harakatlantiruvchi asosiy omil bo'lib kelgan. Shunday ekan, yosh avlodni ijodiy mehnatga o'rgatish, uni o'z zamonasining eng ilg'or bilimlari bilan qurollantirish barcha davrlarda hamma xalqlar uchun eng dolzarb vazifa hisoblangan.

Texnik ijodkorlikni tashkil qilishda, ikki o'zaro bog'liq vazifani e'tiborga olish lozim. Ularning birinchisi, o'quvchilarning ijodkorlik faoliyatida mustaqil fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni egallashdagi intiluvchanligi, ilmiy dunyoqarashining shakllantirilishi bilan, ikkinchisi, o'zlashtirilgan bilimlarni ta'lim jarayoni va amaliy faoliyatda mustaqil qo'llay olishga o'rgatish bilan belgilanadi.

Texnik ijodkorlik o'quvchilar egallayotgan bilimlarining mustahkamligi va mukammalligini ta'minlovchi, ularda faol va mustaqil fikrlovchi shaxsiy xislatlarni shakllantiruvchi, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi. Bu holat, ayniqsa, bo'lajak mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilarining fan asoslarini o'zlashtirishlarida, keyinchalik bu jarayonga bevosita rahbarlik qilishni amalga oshirishlarida ijodiy ish shakllarini ishlab chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodkorlikka bo'lgan ehtiyoj psixofiziologik jihatdan qaralganda, bir nechta bosqichlarda amalga oshadi. Bulardan birinchisi, havas – ehtiyojning eng sodda shakli bo'lib, inson tomonidan ongli boshqariladi. Ikkinchisi, nisbatan yuqoriroq rivojlanish bosqichi bo'lgan xohish ham inson tomonidan ongli boshqarilib, u shaxsning ma'lum buyum yoki hodisaga nisbatan munosabatlari majmuasini ifodalaydi. Uchinchisi, eng murakkab bosqich bo'lgan qiziqish, xohish va u bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar asosida yuzaga keladi. Qiziqish hayotdagi tashqi ta'sirlar, shaxs faoliyati hamda ta'lim-tarbiya jarayoni ta'sirida shakllanib boradi. Bu holatlar psixologik omillar diqqat, idrok tushuncha, xotira, fikrlash, sezgi va iroda xislatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, shaxsning shakllanishida alohida muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Texnik ijodkorligida yangi yechimlarni ishlab chiqishdan, to rasmiylashtirishgacha bo'lgan davrni amalga oshirishda, undagi jarayonlarning muhimligi, murakkabligi va ahamiyatiga bog'liq holda fikrlash jarayoni turli davrlarda amalga oshadi. Bu o'rinda eng katta qiyinchiliklar aniq, haqiqatdan mavjud buyum va ko'rsatkichlardan abstrakt, yaratilajak mavhum modellarga o'tish va nazariy tajriba-sinov ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'ladi. Talabalardagi umumpedagogik bilim va ko'nikmalarni reproduktiv, reproduktiv-ijodiy, ijodiy reproduktiv va ijodiy darajalarga bo'lib ko'rsatadi.

Bizning asrimiz fan-texnika yutuqlarining mislsiz darajada taraqqiy etishi, hamda bu taraqqiyot natijalarining oddiy insonlar hayotiga juda qisqa muddatlarda keng kirib kelayotganligi bilan tavsiflanadi. Mana shunday taraqqiyot omillaridan biri bu, shubhasiz, yangi raqamli texnologiyalardir. Bugungi kunda hayotimizning hech bir sohasini, jumladan, ta'lim tizimini ham yangi raqamli texnologiyalar hamda uning asosi bo'lgan kompyuterlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuningdek umumta'lim maktablarining texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarning texnik ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish maqsadida Arduino platformasi yordamida bir nechta loyihalarni amalga oshirish vazifalari kiritilgan [4] (1-rasm).

1-rasm.
Arduino platformasi

Raqamli texnologiyalar davri hisoblangan bugungi kunda tarixda birinchi marotaba insoniyat faoliyatining ko'plab sohalari moddiy buyumlar bilan emas, balki axborotlarni qayta ishlashga asoslangan raqamli texnologiyalar bilan bog'liq bo'lmoqda. Shu sababli, bugungi kunda yoshlarni raqamli texnologiyalar davrida yashash va ishlashga o'rgatish, ularda zamonaviy raqamli qurilmalarni yig'ish, dasturlash va inson faoliyatining ko'plab sohalariga tadbiiq etish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bular o'z navbatida o'quvchilarning

turli qobiliyatlari qatorida ixtirochilik qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim asos vazifasini o'taydi, chunki har qanday yangi g'oyani taklif qilishdan oldin qaralayotgan sohani batafsil o'rganib chiqish, yangi axborotlarni topish va uni tavsiya etilayotgan yechim bilan bog'lashni o'rganish lozim bo'ladi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun albatta oddiy inson xotirasida saqlab bo'lmaydigan darajada katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash, inson mehnat faoliyati davomida unga ko'mak beruvchi innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish talab etiladi. Yangi raqamli texnologiyalar imkoniyatlari ushbu muammolarni avtomatlashgan tizimlar, datchik va

sensorlar hamda dasturiy vositalar yordamida oson va samarali hal qilish imkoniyatlarini yaratadi (2-rasm).

Shu munosabat bilan so‘nggi yillarda respublikamizda bu sohaga e‘tibor kuchayib bormoqda. So‘nggi 4 yil mobaynida ta‘lim tizimida umumta‘lim maktablarining 5-sinfidan boshlab yuqorida ta‘kidlangan raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Biroq, kadrlar tayyorlash jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni, jumladan, Arduino platformasining qo‘llanishi uchun zarur nazariy va amaliy, ilmiy-me‘todik asoslarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ayniqsa ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan bog‘liq qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

2-rasm.

Arduino datchiklari

Zamonaviy raqamli texnologiyalar davrida o‘quvchilarning ijodiy fikrlashlari, texnik ijodkorliklari hamda qobiliyatlari ham zamon talabiga mos ravishda o‘zgarimoqda. Bundan bir necha yillar avval texnologiya darslarida o‘quvchilarga asosan “qo‘l mehnati” yoki hunarmandchilik sir-asrorlari o‘rgatilgan bo‘lsa, bugungi ta‘lim tizimida esa qanday qilib zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida insonlar hayoti va turmush-tarzi foydalanish mumkin bo‘lgan foydali qurilmalar ishlab chiqish va tadbiiq etish masalalari asosiy rol o‘ynamoqda. Ushbu hayotiy ehtiyoj o‘z navbatida bugungi davrning asosiy talabiga aylanib ulgurgan. Albatta bu talabni his etgan holda ta‘lim jarayonida raqamli qurilmalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi qo‘yilganligi hukumatimiz tomonidan ta‘lim tizimga qaratilayotgan katta e‘tibor natijasidir. Yaqin yillar davomida ushbu e‘tibor ham o‘z samarasini beradi albatta.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, hozirgi davr shiddat bilan o‘zgarib, rivojlanib bormoqda. Shunday ekan davr talabiga mos kadrlar yetishtirish asosiy maqsadlarimizdan biriga aylangan. Ushbu maqsadga erishishda zamonaviy raqamli texnologiyalar hamda ular asosida tashkil etiladigan innovatsion texnologiyalar va g‘oyalarni yaratishda o‘quvchilarning texnik ijodkorligini oshirish biz pedagoglarning asosiy vazifamizdir. Shunday ekan, bu vazifani bajarishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ta‘lim jarayonining muhim nuqtasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-14-son Farmoni.

2. “TEXNOLOGIYA” Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik. O‘.O.Tohirov, D.S.Mirahmedova, Z.S.Shamsiyeva

3. “Texnik ijodkorlik va dizayn” O‘quv qo‘llanma. Sh.S.Sharipov., N.A.Muslimov – T.2011, 166 b.

“Talabalarning musiqa va san‘atga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda zamonaviy texnik va elektron vositalardan foydalanish” – M.M.Tuxtasinov, A.K.Jumakulov, X.M.Xoldarov – Ori

**O.O.Anvarova,
S.A.Najmiddinova
M. Umarova**

Ingliz tili darslarida visual vositalarning ahamiyati va qo'llanilishi 156-161

3. TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Huzenko O. V	<i>Conceptual foundations of professional training in specialty 011 educational, pedagogical sciences</i>	162-166
N.S.Temirov	<i>Talabalar dunyoqarashini shakllantirishda shaxslar va manbalarning o'rni</i>	167-170
Sh.B.Bekchonova	<i>Kiberpedagogika: ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash</i>	171-176
I.B. Siddiqov	<i>Aralash ta'lim – bo'lajak tarixchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida</i>	177-181
Z.M. Urazova	<i>raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ta'lim sifatini baholash</i>	182-184
N.M. Urinova	<i>Improving the use of information technology in the development of independent education</i>	185-189
S.R. Ergasheva		
D.N. Mamatov	<i>Raqamli texnologiyalar muxitida ta'limda korporativ xamkorlik</i>	190-192
I.I. Tuychiyeva	<i>Bo'lajak pedagoglarni o'quvchilarda hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini loyihalashtirish</i>	193-194
Z.R. Saidova	<i>Masofaviy ta'limda raqamli ta'lim texnologiyalari</i>	195-197
K.R. Qodirov,	<i>Ta'lim tizimini modernizatsiyalash</i>	198-200
A.A. Ibrohimov	<i>sharoitida innovatsiyalardan samarali foydalanish istiqbollari</i>	
O.F. Soliyev	<i>Zamonaviy pedagogika sohasida pedagoglarning tashkilotchilik kompetentligini takomillashtirishning hususiyatlari</i>	201-203
N.A.Abdulazizova,	<i>O'quvchilarda kompyuter o'yinlariga qaramlikni oldini olish omillari</i>	204-207
D.S.Zakirova		
Sh.O.Aripov	<i>Ta'lim jarayonida o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda pedagoglarning tarbiyaviy ta'siri</i>	208-210
D.A.Yo'ldasheva,	<i>Ta'lim tizimini modernizatsiyalashda xalqaro baholash dasturlarining o'ziga xos xususiyatlari</i>	211-212
N.B.Inomova		
B.X.Karimov,	<i>Texnologik ta'lim jarayonida texnik ijodkorlik rivojlanishida raqamli texnologiyalar</i>	213-215
M.M.Tuxtasinov		
A.R.Sadullayeva	<i>Talabalarda gender madaniyatni rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida</i>	216-218
Ф.Ў.Тошболтаев	<i>Бўлажак ўқитувчиларни методик тайёргарлигини педагогик ва ахборот технологиялари воситасида ривожлантиришнинг шарт-шароитлари</i>	219-223
B.X.Razzoqov,	<i>Talabalar bilimini oshirishda ko'rgazmali vositalar va elektron ta'lim resurslarini raqamlashtirishning ahamiyati</i>	224-226
F. G'.Abdufayozova		
E.S.Abdullayev	<i>Sharq va g'arb allomalarining talabalarda shaxs kreativligini rivojlantiruvchi metodlar to'g'risidagi ilmiy fikr va qarashlari</i>	227-231